

ДЕТСКИТЕ ПРИКАЗКИ В РАННОТО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ*

САФЕТ АХМЕД

STORIES FOR CHILDREN IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO YOUNG LEARNERS

SAFET AHMED

Abstract *Stories are part of our life and part of our childhood. I consider stories as a suitable material for foreign language teaching and acquisition. The article includes a short literature review on the topic of stories in teaching young learners English and three stories suitable for kindergarten children.*

Keywords: *story, storytelling, teaching English as a foreign language, young learners, kindergarten*

Увод

Харесвам мисълта на Ханс Кристиан Андерсен „Животът сам по себе си е най-прекрасната приказка.“ Считам приказката за неделима част както от нашето детство, така и от живота ни. Поради това смятам, че приказката намира място в ранното чуждоезиково обучение като материал и контекст. В тази статия разглеждам мненията на няколко автори във връзка с приказката в обучението по чужд език и три подходящи приказки, за деца, като предлагам възможности за тяхното използване в детската градина.

Приказката в ранното чуждоезиково обучение

Редица автори оценяват ролята на приказката в заниманията по чужд език с деца. „Детските приказки и книги

* Статията е разработена по проект „Дигиталните технологии в обучението на студентите колежани“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски, № 08-61/ 24.01.2024.

са ценен ресурс в ранното чуждоезиково обучение, тъй като улесняват разбирането и подпомагат възприятието. Те са близки до света обитаван от децата и на езика използван от тях. Приказките могат да се използват ефективно за развитие на всички умения и аспекти на езика.“ [1].

Приказките са лесен начин за развитие на чуждоезиковите умения, чрез тях децата лесно усвояват нови думи, нова граматика, нови времена от езика. Те запознават детето с чужди култури, стимулират стремежа за изучаване на чужд език [2, 3, 4]. Илиева [5: 86] твърди, че „Децата запомнят приказки и цели книжки на роден език. Следователно могат да го направят и на английски. ... Защо да не започнем от ранна възраст? На този етап децата не могат да записват изрази в тетрадки речници, но могат да запомнят цели изречения от любимата си книжка.“ Освен работа по лексикалния подход, „Приказката обединява дейности по комуникативния подход и интегративния подход. Предоставя контекст за проектна работа, учене въз основа на задачи, драматизационни дейности за всички възрасти и нива на владееене на езика“ [7: 54].

Приказките са забавни и могат да помогнат за развитието на положително отношение към чуждия език и желание за научаването му. Те развиват въображението, а много от тях съдържат повтарящи се изрази и думи, което спомага за лесното запомняне на нови, непознати думи. В днешния дигитален свят на децата може да се предложи и аудиовариант на приказка, което ще спомогне за правилното произношение на думите. [3]

Работата с подходящи текстове за деца „поставя здрави основи за бъдещото чуждоезиково обучение – децата свикват да възприемат езика чрез цели изрази. Увоените по този начин изрази се включват лесно в разговори. Речниковият запас, изграден от цели изрази в тази ранна възраст, служи като източник за заключения за езика, за илюстрация на граматични правила, когато на по-късен етап (те) се въведат“ [6].

Според Елис и Брустър [4] чрез детските книжки развиваме визуална грамотност; предоставянето на информация чрез образи е важно за съвременния свят. Чрез илюстрациите децата лесно декодират съдържанието на приказките, развиват умения за наблюдение и умения да декодират произведения на изкуството. Илиева [8: 51] твърди, че „някои детски книжки могат да се използват за развиване на грамотността, свързана с околната среда“ (environmental literacy). Муро [9] разглежда детските книжки като мултимодални и счита, че подпомагат развитието на множествената грамотност.

Чрез различни видове приказки могат да се усвояват различни групи животни, предмети, ежедневни фрази, професии, роднински връзки, предмети от бита, обзавеждане, наименованията на помещенията въщи и много други. Приказката е много мощно средство в ръцете на учителите, защото децата обичат приказки и никога не им омръзва да ги слушат и четат. Когато слушат приказка на чужд език, децата се стремят да я разберат, което ги мотивира и ако успеят да я разберат, се чувстват удовлетворени от успеха си. При подготовка за представяне на дадена приказка пред децата задължително трябва да се вземе предвид възрастта на обучаваните деца, както и нивото им на владение на чужд език към момента на представянето. За по-голям ефект на възприятие може да се направи драматизация на дадената приказка, като на децата се дават реплики. Така те влизат в същността на приказката и разбират по-добре значението на фразите и думите. [1]

Примери от популярни детски книжки

The tale of Tom Kitten – Beatrix Potter [12] представя животните и техните малки. В приказката се разказва за историята на три малки котенца Митенс, Том и Мопет и тяхната майка г-жа Табита. Книжка е богата на илюстрации, запознава децата с грижите, които майката полага за отглеждане на малките си котенца, описва техните поразии и нейните методи на възпитание (поучителна е). **Чрез тази**

приказка децата ще научат: минало просто време и новите думи kitten и tale.

The kitten that disappeared – Enid Blyton [10]. В книгата се разказва за историята на Джон и Роузи, които имат котенце. Котенцето се казва Флифли. Книжка е изключително интересна за децата. Чрез нея те се научават на сплотеност, да се отнасят мило към всички хора. **Чрез тази приказка децата ще научат:** минало просто време и новите думи coal, merry – merriest, fluffy, mischievous, stove. Историята предлага добър контекст за игра с героите от приказката, например играта „Аз показвам, вие казвате“ (на карти са изобразени различните герои, а децата трябва да кажат прилагателното, което описва героя в приказката).

The gold fish that grew – Enid Blyton [11]. Книгите на Блитон все още са популярни и са преведени на 20 езика. Тази история е драматизирана в телевизионен филм на BBC. В приказката се разказва за малката златна рибка и нейния собственик. **Чрез тази приказка децата ще научат:** минало просто време и новите думи gold, gold fish, grow – grew, basin.

„Детските книги предоставят богати възможности за развитие на уменията за слушане и говорене, като подбуждат реакцията към чутото. Те притежават определени повествователни характеристики, които спомагат за подобряване на тези умения: повторение, рима, ритъм, звукоподражание. Последните предоставят на децата допълнителна опора и ги въвличат в повествованието.“ [1]

Заключение

Приказките винаги са били част от детството. Те заемат важна роля в живота на детето. Благодарение на тях децата развиват мисленето, паметта научават новости за живота, поуки, разширяват своя светоглед. Засилват се любопитството и интересът към нови приказки, към детската книга. Чрез тях можем да повишим интереса към чуждия език.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Маргаритова, Д.** Умението слушане и използване на детски книги и приказки в ранното чуждоезиково обучение. Годишник

- Чуждоезиково обучение. – С., Нов Български Университет, 2009. <https://ebox.nbu.bg/cel/stud02.html>
2. **Харизанова, С.** Детската литература в ранното чуждоезиково обучение. Особеното място на приказките и практически насоки за тяхното използване. – С., Нов Български Университет 2020, <https://core.ac.uk/download/pdf/334608578.pdf>
 3. **Brewster, J., G. Ellis, D. Girard.** The Primary English Teacher's Guide. – London, Longman, Penguin, 2002.
 4. **Ellis, G., J. Brewster.** Tell it again! The storytelling handbook for primary English language teachers. – London, British Council, 2014.
 5. **Ilieva, Zh.** 4.6. Lexical approach with young learners. // T. Pattison (ed), IATEFL 2014 Harrogate Conference Selections. 48th International Conference, Harrogate, 2-5 April 2014. – Faversham IATEFL, 2014, pp.86-87.
 6. **Ilieva, Zh.** Acquiring Expressions through Texts for Children: Lexical Approach with Young and Very Young Learners. // Humanizing Language Teaching, vol. 17:6, 2015, <http://old.hltmag.co.uk/dec15/index.htm>, <http://old.hltmag.co.uk/dec15/idea.htm>.
 7. **Ilieva, Zh.** Approaches in the Education of Young Learners Foreign Language Teachers. // JoLIE (Journal of Linguistic and Intercultural Education), vol. 9:1, 2016, pp. 47-64.
 8. **Ilieva, Zh.** Books and songs for children for developing multiple literacies. // JoLIE (Journal of Linguistic and Intercultural Education), vol. 14:1, 2021, pp. 45-63.
 9. **Mourao, S.** Understanding response to picturebooks. // Encuentro 22, 2013, ISSN 1989-0796, pp. 98-114.
- РЕСУРСИ:**
10. **Blyton, E.** The kitten that disappeared. “Animal stories” Think Digital Academy. 2019. <https://www.thinkdigitalacademy.org/wp-content/uploads/2023/06/The-Kitten-That-Disappeared-and-The-Tale-of-the-Goldfish.pdf>
 11. **Blyton, E.** The gold fish that grew. “Animal stories” Think Digital Academy. 2019. <https://www.thinkdigitalacademy.org/wp-content/uploads/2023/06/The-Kitten-That-Disappeared-and-The-Tale-of-the-Goldfish.pdf>
 12. **Potter, B.** The tale of Tom Kitten. – London, Ladybird Books Ltd, 1993.